

DAVLAT BOSHQARUVIDA XOTIN-QIZLARNING ROLI

Mirjavharova Feruzaxon Usmonjonovna

Farg'ona viloyati yuridik texnikumi maxsus fan o'qituvchisi
3-darajali yurist.

E-pochta: Mirzavharovaferuzaxon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10048563>

Annotatsiya. Ma'lumki, millatning o'ziga xos ma'naviyatini shakllantirish va yuksaltirishda, shubhasiz, oilaning, oilada esa ayolning o'rni va ta'siri beqiyosdir. Chunki insonning eng sof va pokiza tuyg'ulari, ilk hayotiy tushuncha va tasavvurlari birinchi galda oila bag'rida va ona tarbiyasi bilan shakllanadi. Mamlakatimizda yurtimiz xotin-qizlarining jamiyatdagi o'rni, ularning oilaga bo'lgan munosabatlari, ijtimoiy hayotdagi roli g'oyat muhim ahamiyatga egaligi bois ularning mavqei har jihatdan yuqori baholanmoqda. Maqolada davlat boshqaruvida xotin-qizlarga berilgan imkoniyatlar va uning huquqiy asoslari e'tirof etiladi.

Kalit so'zlar: ayollar huquqlari, gender tenglik, ayollar boshqaruvi, huquqiy tenglik, huquqiy tenglik, imtiyoz, Ayollar daftari, ayollar tashabbusi, ijtimoiy yordam, ayollar faolligi

THE ROLE OF WOMEN IN PUBLIC ADMINISTRATION

Abstract. It is known that the role and influence of the family, and the woman in the family, is incomparable in the formation and promotion of the unique spirituality of the nation. Because the purest and purest feelings of a person, the first life concepts and imaginations are formed first of all in the bosom of the family and with mother's upbringing. In our country, the place of women in society, their relationship with the family, and their role in social life are extremely important, so their position is highly valued in all aspects. The article recognizes the opportunities given to women in public administration and its legal basis.

Key words: women's rights, gender equality, women's governance, legal equality, legal equality, privilege, women's notebook, women's initiative, social assistance, women's activism.

РОЛЬ ЖЕНЩИН В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Аннотация. Известно, что роль и влияние семьи, женщины в семье несопоставимы в формировании и пропаганде самобытной духовности нации. Потому что самые чистые и чистые чувства человека, первые жизненные понятия и представления формируются прежде всего в лоне семьи и при материнском воспитании. В нашей стране место женщины в обществе, ее взаимоотношения с семьей, ее роль в общественной жизни чрезвычайно важны, поэтому их положение высоко ценится во всех аспектах. В статье признаются возможности, предоставляемые женщинам в сфере государственного управления, и их правовая основа.

Ключевые слова: права женщин, гендерное равенство, женское управление, юридическое равенство, юридическое равенство, привилегия, женский блокнот, женская инициатива, социальная помощь, женский активизм

Huquqiy davlat va demokratik jamiyat qurish yo'lidan dadil odimlab borayotgan mamlakatimizda xotin-qizlarning erkaklar bilan barcha sohada tengligini ta'minlashga, ularni ulug'lash va qadrlashga, qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan milliy huquq tizimi yaratildi. Istiqlol yillarida Konstitutsiyamiz hamda O'zbekiston Respublikasida yaratilgan

boshqa normativ hujjatlarda asosiy maqsad yurtimiz ayollarining huquq va manfaatlarini himoya qilishga, opa-singillarimizning faolligini oshirishga, ularga ma'naviy-ruhiy madad berishga, qolaversa, ularni turli tahdid va qotib qolgan eskicha qarashlardan himoya qilishga qaratildi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, xotin-qizlarimizning huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan barcha qonun hujjatlari xalqaro huquqiy me'yorlarga asoslanadi.

Ayolni e'zozlash, unga ehtirom ko'rsatish o'zbek xalqiga xos olijanob xususiyatlardan biridir. Shu ma'noda O'zbekistonda xotin-qizlarning jamiyatdagi o'rne va mavqeyini mustahkamlash borasida davlat ahamiyatiga molik tarixiy ishlar amalga oshirilmoqda. Zero, jamiyatda siyosiy, ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligi va taraqqiyoti ayollarga, yoshlarga, oilaga bo'lgan munosabat va e'tibor bilan bog'liq.

Mamlakatimiz Prezidenti ayollarning jamiyatdagi o'rne va roliga yuqori baho berib, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, xotin-qizlarimizning bilimdon, zamonaviy mutaxassis, malakali kasb egalari bo'lishlari hamda sog'lom va mustahkam oila qurishlari uchun zarur shartsharoitlar yaratish, birinchi navbatda, sog'lom bola tug'ilishi va uni tarbiyalash, onalar va bolalar sog'ligini muhofaza qilish davlatimiz va jamiyatimizning doimiy e'tiboridagi eng ustuvor vazifa ekanligiga alohida e'tibor qaratmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib ayollar huquqini xalqaro me'yor va huquqiy standartlarga muvofiqligini ta'minlash maqsadida Ayollar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi (CEDAW), ayollarning siyosiy huquqlari haqidagi, onalikni muhofaza qilish haqidagi xalqaro konvensiyalarga qo'shildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995-yil 2-martdagi "Davlat va jamiyat qurilishida xotin-qizlarning rolini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoniga binoan jamiyatda sog'lom muhitning shakllanishida xotin-qizlarning faol ishtiroki kuchaytirildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri hamda tumanlarda xotin-qizlar qo'mitalarining raislari mahalliy hokimiyat organlari tarkibiga kiritildi.

Ular joylarda hokim o'rinbosarlari etib tayinlandi. Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi raisi esa Bosh vazir o'rinbosari maqomiga ega bo'ldi. Jamiyatda ayollarning salohiyatini yuzaga chiqarish, ularning barkamol avlodni tarbiyalashdagi rolini kuchaytirish va amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarimizda yanada faol ishtirokini ta'minlash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2004-yil 25-maydagi "O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasi faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni xotin-qizlarimizning ijtimoiy-siyosiy hayotida yangi bir davr, yangi bir bosqichni boshlab berdi, xotin-qizlar faolligini yanada rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi va ayollar salohiyatini namoyon etish yo'llarini belgilab berdi.

Jumladan, 2004-yildan boshlab, "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to'g'risida"gi qonunga asosan deputatlikka siyosiy partiyalardan ayollar nomzodini ko'rsatish bo'yicha 30 foizlik kvota joriy etilgani yurtimiz xotin-qizlarining ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish yo'lida yangi imkoniyatlar eshigini ochib berdi.

Jamiyatimizda xotin-qizlarning davlat qurilishidagi ishtirokini oshirish maqsadida siyosiy partiyalar faoliyatida ayollar rolini kuchaytirish, partiya a'zolarining muayyan qismini ayollar

tashkil etishiga erishildi va respublikamizda faoliyat yuritayotgan barcha siyosiy partiyalar qoshida “Ayollar qanotlari” tashkil etildi.

Bu o‘rinda mamlakatimizda har bir yilning “Inson manfaatlar yili”, “Oila yili”, “Ayollar yili”, “Sog‘lom avlod”, “Ona va bola”, “Mehr va muruvvat”, “Sihat va salomatlik”, “Homiylar va shifokorlar” yili deb atalishi, davlat dasturlarining ishlab chiqilishi, avvalambor, xotin-qizlarni har tomonlama himoyalashga qaratilganligini ta’kidlab o‘tishimiz lozim.

BMT Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan 2030-yilgacha Barqaror rivojlanish dasturining asosiy maqsadlaridan biri gender tenglikka erishish hisoblanadi. 2022-2026-yillarda mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha sohalarida xotin-qizlarning faolligini oshirish bo‘yicha qabul qilingan.

Milliy dastur erkaklar va ayollar tengligiga erishish, xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ro‘yobga chiqarishda ularni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish, ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada kuchaytirish, salomatligini mustahkamlash, xotin-qizlarning ta’limi va tarbiyasi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ularning ilmiy salohiyatini, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy faolligini oshirish, jamiyatdagi rolini kuchaytirish va davlat boshqaruvidagi ishtirokini faollashtirish uchun kuchli turtki bo‘ldi.

Bugungi kunda BMTga a‘zo bo‘lgan davlatlardan 120 tadan ortig‘ida gender kvotasi mavjud. Xususan, Markaziy Osiyoda Qozog‘iston, Qirg‘iziston va O‘zbekistonda siyosiy partiyalar tomonidan ko‘rsatilgan nomzodlarning umumiy sonidan ayollar uchun 30%li kvotalar qonuniylashtirilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Saylov kodeksining 70 va 91-moddalariga muvofiq, ayollarning soni siyosiy partiyadan ko‘rsatilgan deputatlikka nomzodlar umumiy sonining kamida o‘ttiz foizini tashkil etishi belgilangan. Haqiqatda biror davlatda bizning yurtimizda bo‘lgani singari xotin-qizlarga e‘tibor ko‘rsatilmagan, e‘zozlanmagan, mamlakat tayanchi sifatida e‘tirof etilmagan.

Yangi O‘zbekistonda xotin-qizlar mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga munosib hissa qo‘shmoqdalar, ular jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotining barcha sohalarida faoliyat ko‘rsatib, davlat hokimiyati va jamoat tashkilotlari faoliyatida keng ishtirok etishmoqda, yosh avlod tarbiyasiga, sog‘liqni saqlash, ijtimoiy soha, sanoat, qishloq xo‘jaligi va boshqa sohalarni rivojlantirishga hissa qo‘shmoqda.

REFERENCES

1. “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi“ 1948-yil
2. “Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik to‘g‘risida”gi Deklaratsiyasi 1993-yil
3. “O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi” 2023-yil
4. “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 07.03.2022 PF-87
5. “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida” 15.12.2022 O‘RQ - 809